

AYOL OBRAZI TUSHUNCHASI VA UNING IJTIMOIIY-MADANIY MOHIYATI

Xusanova Laylo Jumaboy qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 2-bosqich
magistranti
Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada ayol obrazi tushunchasining nazariy asoslari hamda uning ijtimoiy-madaniy mohiyati tahlil qilinadi. Ayol obrazining jamiyat hayoti, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy ong shakllanishidagi o‘rni yoritilib, turli davr va adabiy-madaniy muhitlarda ayol siymosining talqini o‘rganiladi. Shuningdek, ayol obrazining ma’naviy, axloqiy va estetik qirralari hamda uning jamiyatdagi gender munosabatlari bilan bog‘liqligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqot natijasida ayol obrazining nafaqat badiiy-estetik hodisa, balki muhim ijtimoiy-madaniy fenomen sifatidagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: ayol obrazi, ijtimoiy-madaniy mohiyat, gender, jamiyat, estetik talqin, ayol siymosi, ijtimoiy ong.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы концепции женского образа и его социокультурной сущности. Подчеркивается роль женского образа в жизни общества, культурных ценностях и формировании общественного сознания, изучается интерпретация женского образа в разные периоды и литературно-культурной среде. Также научно обосновываются духовные, моральные и эстетические аспекты женского образа и его связь с гендерными отношениями в обществе. Исследование выявляет важность женского образа не только как художественно-эстетического феномена, но и как важного социокультурного явления.

Ключевые слова: женский образ, социокультурная сущность, гендер, общество, эстетическая интерпретация, женская фигура, социальное сознание.

Kirish. Ayollar huquqlari uchun kurash 150 yildan ortiq vaqt davomida o‘z kuchini yo‘qotmagan kuchli ijtimoiy-siyosiy harakatdir. XIX–XX asrlarda bu kurash, avvalo, siyosiy maydonda olib borildi — ayollar to‘laqonli “fuqaro” maqomini va natijada saylov huquqini talab qildilar. O‘nlab yillar o‘tganidan so‘ng ayon bo‘ldiki, bu to‘liq tenglikka erishish yo‘lidagi faqat birinchi qadam edi, chunki hozirgacha ham ko‘plab mamlakatlarda ayollar siyosiy qarorlar qabul qilishda to‘liq tenglikka erisha olmaganlar. Jamiyatni demokratlashtirish tenglikni ta‘minlashga asoslanadi va tenglikning eng muhim jihatlaridan biri gender tengligidir. To‘liq demokratlashuv adolat va tenglik tamoyillariga amal qilgan holda har qanday kamsitishning yo‘qligini talab qiladi. Bugungi feministik harakatlarni tushunish uchun ularning o‘tmishdagi talablarini, ya’ni feminizmning birinchi, ikkinchi va uchinchi to‘lqinlarini bilish zarur. Shu sababli “feminism” fenomenini chuqurroq anglash maqsadida uni retrospektiv o‘rganishga qiziqish ortib bormoqda. Siyosiy jarayonlarda media ko‘pincha hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki u siyosiy va ijtimoiy subyektlarning ijtimoiy ko‘rinishini va targ‘ib qilinishini ta‘minlay oladi. Feminizm tarafdorlari boshidanoq media ayollar haqidagi jamiyat tasavvurini o‘zgartirishdagi kurashda kuchli diskursiv “qurol” bo‘lishini anglaganlar. Shu sababli feministik harakat faollari mavjud media resurslaridan foydalanib, o‘zlarining mikrosiyosiy dunyosini yaratganlar. Kradetskayaning fikricha, davriy nashrlar har qanday ijtimoiy-siyosiy harakatning muhim tarkibiy elementi va “jamoatchilik infratuzilmasi” hisoblanadi. Bu esa turli ittifoqlar, tashkilotlar va uyushmalarning ommaviyligini ta‘minlovchi omillardan biri bo‘lib, fuqarolik jamiyatining institutsional asosini tashkil qiladi. Media diskursini tahlil qilish tadqiqotlarning muhim sohasi hisoblanadi, chunki media har qanday shaklda ham aholining hayotining ajralmas qismidir. Asosiy vakillaridan biri **Norman Feyrklaf** bo‘lgan tanqidiy diskurs tahlili jurnalistik material yaratilishiga ta’sir qiluvchi mafkuraviy, siyosiy va ijtimoiy omillarni talqin qiladi. **Van Deyk**ning fikricha, tanqidiy diskurs tahlili “diskurs, hokimiyat, ustunlik, ijtimoiy tengsizlik va diskurs tahlilchilarining ushbu munosabatlardagi o‘rnini o‘rganish”ni anglatadi. U bu

yondashuvni “diskursning ijtimoiy-siyosiy tahlili” deb ham ataydi. Demak, media diskursini tahlil qilish multidisiplinar yondashuvni, ya’ni bir nechta usul va tahlil vositalarini talab qiladi. Tadqiqot metodologiyasini jurnalistik matnlarning sifatli kontent-tahlili, interpretativ xarakterga ega retrospektiv va tarixiy-xronologik sharh, shuningdek qiyosiy kontent-tadqiqot tashkil etadi. Tadqiqotning empirik bazasi sifatida AQSh va Rossiyadagi eng mashhur va uzoq vaqt faoliyat yuritgan feministik jurnal va gazetalar tanlandi. Ular ayollarning maqomi va siyosiy huquqlari masalalarini yoritgan: Rossiyada — **“Jenskiy vestnik”, “Soyuz jenshin”, “Jenskoye delo”, “Jenskaya jizn”**; AQShda esa — **“The Lily”, “The Revolution”, “Woman’s Journal”**. Rossiya va AQSh feministik matbuoti bugungi kunda ham, XIX asrda ham dunyodagi eng yirik siyosiy kuchlarning aks ettiruvchisi sifatida tanlandi. Amerika va rus feminizmi o’rtasida katta farqlar mavjud bo’lib, ular turli ijtimoiy-tarixiy voqealar, ayollarning OAVdagi tasviri va akademik yondashuvlar bilan bog’liq. Bundan tashqari, bu ikki mamlakatning siyosiy tizimi va siyosiy rivojlanish yo’li ham keskin farqlanadi. Ammo o’sha davrning asosiy media kanallari bo’lgan gazeta va jurnallarda ifodalangan rus va amerikalik feministlarning yondashuvlari hamda maqsadlari sezilarli darajada o’xshash edi. Tadqiqotning ahamiyati va yangiligi aynan ikki mamlakat media diskursining qiyosiy tahliliga asoslanganidadir. Globallashuv sharoitida mahalliy media diskursini boshqa millatlar tajribasi bilan taqqoslash ayollarning siyosiy maqomi fenomenini o’rganish doirasini kengaytiradi. XIX–XX asrlar chegarasida Rossiya media diskursida “Ayollar masalasi” Rossiyada ayollar masalasi media diskursida XIX asrning ikkinchi yarmida birinchi “Jenskiy vestnik” (“Ayollar xabarchisi”) jurnalining (1866–1868-yillar) sahifalarida yangray boshladi. Jurnal o’zini adabiy-ijtimoiy nashr sifatida ko’rsatgan va Sankt-Peterburgda mashhur liberal jurnallar — “Russkoye slovo” hamda “Sovremennik” yopilgan davrda paydo bo’lgan. Jurnal tahririyati vakillari N. Messarosh, N. Blagoveshenskiy va A. Sheller jurnal zamonaviy jamiyatdagi ayol hayotini yoritishga da’vogarlik qilishini va uning ijtimoiy maqomini o’zgartirish zaruratini muhokama qilishini ta’kidladilar. Muharrir N. Messarosh shunday yozgan edi: “Ayollarga matematika fanlarini, insoniyat tarixini va uning huquqlarini to’liq o’rganish imkoniyatini bering, shunda ayolning izlanuvchan tafakkuri tarixdan insoniyat ehtiyojlarini anglab yetadi, matematika esa

unda tahlil va aniqlikni rivojlantiradi, ilm-fan esa yangi kashfiyot va ishlanmalar bilan boyiydi.”[C.86–96]. Jurnalda publitsistika bo‘limi mavjud bo‘lib, unda muxolif fikrli mutafakkirlarning maqolalari chop etilgan. Masalan, inqilobiy narodchilik mafkurachisi P. Tkachevning “Iqtisodiy taraqqiyotning ayollar va oilaga ta’siri” nomli maqolasi bosilgan. Unda ayollar mehnati va uning cheklangan imkoniyatlari muhokama qilingan. Xorijiy ayollar harakati ham jurnal sahifalarida muhim o‘rin egallagan. Unda E. Konradining “Germaniyada ayollar masalasi”, A. S.ning “Irlandiyada ishchi ayollarning ahvoli”, P. L. Mirtovning “XVII–XVIII asrlarda Fransiya ayollari” kabi maqolalari chop etilgan. Ikki yil davomida jurnal dolzarb ayollar muammolarini ko‘tarib chiqdi va ularni munosib tarzda yoritdi[C.2.]. Jurnal yopilgach, Rossiyada feministik matbuot qayta paydo bo‘lishi uchun o‘ttiz yildan ortiq vaqt o‘tdi, ammo ayollar masalasi media maydonida allaqachon belgilab qo‘yilgan edi va shu yillar davomida muhokama qilinishda davom etdi. XX asr boshlarida (1904–1918-yillar) “Jenskiy vestnik” nomi ostida liberal feministik jurnal qayta nashr etila boshladi. U ayollar harakatining nazariy dasturini ishlab chiqqan ilk jurnal bo‘ldi. Jurnalga shifokor va Rossiya feminizmining asosiy namoyandalaridan biri M. I. Pokrovskaya rahbarlik qilgan. Jurnalning ilk sonida tahririyat shunday bayonot bergan edi:“Qachonki ayollar qo‘lida ular mustaqil va erkaklardan holi ravishda boshqara oladigan gazeta yoki jurnal bo‘lmasa, ular o‘zlari haqida va ayniqsa erkaklar haqida aytmoqchi bo‘lgan barcha fikrlarini erkin bayon qila olmaydilar.” Bu fikr bosma targ‘ibot ayollar va erkaklar o‘rtasidagi siyosiy tenglikka erishish usullaridan biri ekaniga urg‘u beradi. M. I. Pokrovskaya rahbarligidagi tahririyat o‘quvchilarga yangi ayollar jurnalining zarurligini tushuntirgan: “Rossiyada faqat ayollar masalasini muhokama qiladigan jurnal yo‘q. Vaholanki, bu masala bizda ham, boshqa davlatlarda bo‘lgani kabi, mavjud. Rus ayollari ta’limini kengaytirishga, yangi mehnat sohalarini egallashga intilmoqda. Ular o‘zlarining qaram holati va erkaklar bilan teng huquqli emasligidan aziyat cheka boshladilar. Ular ijtimoiy masalalarni amaliy hal qilishda faol ishtirok etishni istaydilar. Ammo bularning barchasini ifoda etuvchi jurnal yo‘q.” “Jenskiy vestnik” aynan shunday jurnal bo‘lishni maqsad qilgan va bunga erishgan. Shuni ta’kidlash kerakki, o‘sha davrda yirik ijtimoiy-siyosiy nashrlarda ayollar huquqlari va maqomi haqidagi bahslar erkaklar va patriarxal qarashdagi muharrirlar

hamda auditoriya nazorati ostida olib borilgan. Jamiyat hali ayollarning mavqei va huquqlarini jiddiy o'zgartirishga tayyor emas edi. Bu holat M. I. Pokrovskayaning "Jenskiy vestnik"da chop etilgan hikoyalardan birida yaqqol ko'rinadi. Hikoya qahramoni oilasini tark etadi, eri esa bunga ayollar masalasini ko'targan jurnallar sabab bo'lganini ayblaydi. U shunday deydi: "Uning xayoliga o'rta asrlarda jodugarlarni yoqib yuborishgani tushdi. Ayollar jurnali va risolalari unga go'yo shayton tomonidan yozilgandek va yovuz kuch bilan sug'orilgandek tuyulardi, shu sababli ular uning xotini ustidan hokimiyat qozongan edi." Natijada er jurnallarni yirtib, yoqib yuboradi. Jurnal tez orada M. I. Pokrovskaya tomonidan tashkil etilgan Ayollar progressiv partiyasining siyosiy organiga aylandi. U norozilik ruhidagi dunyoqarashni shakllantiruvchi, shiorlar, ritorika va harakat mafkurasini ishlab chiquvchi intellektual yetakchi edi. Keyinchalik uning tajribasidan safdoshlari ham foydalandilar. 1907-yildan boshlab "Soyuz jenshin" ("Ayollar ittifoqi") nashri Ayollar teng huquqliligi ittifoqining axborot organi bo'lib xizmat qildi. Muqovada shunday yozilgan edi: "Jurnal ayollar teng huquqliligi uchun kurash, ularning saylov huquqi uchun kurash masalalariga bag'ishlanadi. Bu ayollar ozodligi yo'lidagi birinchi va zarur qadamdir." "Rossiyada ayollar masalasi xronikasi" ruknida jurnal Davlat Dumasi tomonidan ayollar huquqlariga oid qonun loyihalarini yoritgan. Shuningdek, xorijiy feministik tajribani o'rganish muhimligi ham ta'kidlangan: "Xorijdagi ayollar harakatining taktikasi yosh rus harakati uchun juda foydalidir." Jurnal "Xorijdagi ayollar harakati xronikasi" ruknida boshqa mamlakatlardagi feministik tajribani yoritgan. "Soyuz jenshin" nashrlarida dehqon ayollarning ijtimoiy maqomi masalasi ham ko'tarilgan: "Ayollarga qo'pol va shafqatsiz munosabatda bo'lishadi. 'Ayollar uchun qonun yozilmagan', deb o'ylaydi dehqon va u haq — bizning qonunchiligimizda dehqon ayol shaxsi mavjud emas." Mo'tadil liberal ayollar matbuoti orasida "Jenskoye delo" ("Ayollar ishi") jurnali alohida o'rin tutgan. U 1898-yilda Sankt-Peterburgda tashkil etilgan. Jurnal tahririyati 1910–1917-yillarda shunday yozgan edi: "Jenskoye delo' paydo bo'lguniga qadar Rossiyada ikki turdagi ayollar jurnali ma'lum edi: tikuvchilik san'atiga bag'ishlangan moda jurnallari va yagona quruq dogmatik 'Jenskiy vestnik'. [Pp. 67-73] Bu jurnallar keng ommaga tarqalmagan. Feminizm targ'iboti tor doiradagi o'quvchilar bilan cheklangan, umumiy jurnallar esa

ijtimoiy va siyosiy vazifalarni umuman qo‘ymagan.” “Jenskoye delo” ayollar kundalik hayotida zarur bo‘ladigan va ularda yaxshi kelajakka intilish uyg‘otadigan jurnal yaratishni maqsad qilgan edi. Jurnal “Xronika” ruknida “ayollar ekspluatatsiyasining iqtisodiy jihatlari”ga e‘tibor qaratgan. [Pp. 109-119]. Unda turli kasb egasi bo‘lgan ayollar va ayollar uchun yopiq bo‘lgan sohalarga yo‘l ochuvchi qonun loyihalari haqida maqolalar chop etilgan. “Xorijiy aks-sadolar” ruknida chet eldagi ayollar mehnat sharoitlari muhokama qilingan. “Rus hayotidan” ruknida esa rus ishchi ayollarining ovozi eshitilgan. Mualliflar ayollarni ayollar harakatiga qo‘shilish va saylov huquqi hamda fuqaro maqomi uchun kurashishga chaqirganlar. XIX–XX asrlar chegarasida Rossiyada ayollar uchun mo‘ljallangan nashrlar keng tarqalgan rivojlangan OAV bozori shakllandi. Ularning ko‘pchiligi muvaffaqiyatli tijorat loyihalari bo‘lib, katta tiraj va yuqori talabga ega edi. Bu jurnallarning mazmuni moda, uy-ro‘zg‘or ishlari va foydali maslahatlar kabi ommaviy ayollar auditoriyasining qiziqishlariga moslashtirilgan edi. Ammo XX asr boshlarida an’anaviy yo‘nalishga ega ayollar jurnallari ham ayollar maqomi masalasini ko‘tara boshladilar va ayollar harakati aksiyalari haqida materiallar chop etdilar. Bu guruhga “Jenshina” (“Ayol”) va “Jenskaya jizn” (“Ayollar hayoti”) jurnallari kiradi. Ularda moda, tikuvchilik, she’riyat, pazandachilik retseptlari hamda go‘zallik tanlovlari keng yoritilgan bo‘lib, bu nashrlarning konservativ qarashlarini ko‘rsatadi. Biroq “Jenshina” jurnalida “Nafis ayol” rukni bilan bir qatorda “Ayol-fuqaro”, “Ayollar mehnati”, “Ayol va sport” kabi ruknlar ham mavjud bo‘lgan. Bu feministik g‘oyalarning rus ayollari kundalik hayotiga kirib borayotganidan dalolat beradi.[Pp. 167–195] “Jenskaya jizn” jurnali esa Rossiyadagi ayollar harakatini sust va birlashmaganlikda ayblab, shu sababli hech qanday natijaga erishilmayotganini ta’kidlagan. Ta’kidlash joizki, tilga olingan nashrlarda “ayollar masalasi”ga munosabat turlicha bo‘lgan. Bu borada bahs-munozaralar mavjud edi va ayollarning ijtimoiy mavqei borasida yagona qarash shakllanmagan edi. Hatto ayollar harakatining mafkuraviy jurnallari hisoblangan “Soyuz jenshin” va “Jenskiy vestnik” ham o‘zaro munozara olib borganlar.

Xuloasa. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Bugungi global feministik kun tartibi ham yana xalqaro tus olib, interseksionallik va egalitarizm — ya’ni barcha uchun tenglik

tamoyillariga asoslangan yangi gender tartibini shakllantiruvchi keng ko‘lamli masalalarni o‘z ichiga olmoqda. Rossiyadagi ayollar harakati feminizmning birinchi to‘lqini davrida G‘arbdagi kabi yetuklik va ommaviylikka erisha olmagan bo‘lsa-da, maqsad qilingan natijalarga AQShdan oldinroq erishdi. AQShdagi sufragist ayollar aniq maqsad va yetakchilarga ega bo‘lgan siyosiy va lobbi tashkilotlari sifatida faoliyat yuritganlar. Ular norozilik performanslari orqali kommunikatsiya olib borgan, faoliyatlarini qo‘llab-quvvatlash uchun mablag‘ yig‘ish bilan shug‘ullangan, ommaviy va media maydonida faol bo‘lganlar. Shunga qaramay, AQShda feminizmning birinchi to‘lqini boshlanganidan ayollarga siyosiy huquq va fuqarolik maqomini bergan 1920-yildagi Konstitutsiyaning 19-tuzatishi qabul qilinguniga qadar 70 yildan ortiq vaqt o‘tgan. Rossiyada esa ayollarning fuqarolik maqomini o‘zgartirish jarayoni boshqa siyosiy ssenariy asosida yuz berdi. Bu jarayonning katalizatori sifatida inqilobiy harakatlar, bolshevizm mafkurasi, monarxiyaning ag‘darilishi, Muvaqqat hukumat faoliyati va Oktyabr inqilobi natijalari xizmat qildi. Aynan Muvaqqat hukumat 1917-yilda ayollarni erkaklar bilan teng huquqli deb e‘lon qilib, 20 yoshga to‘lgan barcha erkak va ayol Rossiya fuqarolariga Ta‘sis majlisiga saylovlarda qatnashish huquqini berdi. O‘sha yilning o‘zida Moskva universitetiga ilk bor talaba qizlar qabul qilindi — 2500 nafar birinchi kurs talabalaridan 165 nafari ayollar edi. Keyinchalik Oktyabr inqilobi ayollarning teng huquqlarini tasdiqlab, ularga mehnat qilish, tug‘ruqdan oldin va keyin sakkiz haftalik haq to‘lanadigan ta‘til, ta‘lim olish va boshqa ko‘plab fuqarolik **huquqlarini berdi. O‘sha davrda Sovet Rossiyasidan boshqa hech bir davlat bunday** imkoniyatlarni bera olmagan.

Muallif haqida:

Xusanova Laylo Jumabayevna — O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 2-bosqich magistranti

THE CONCEPT OF THE FEMALE IMAGE AND ITS SOCIO-CULTURAL ESSENCE

Abstarct: This article analyzes the theoretical foundations of the concept of the female image and its socio-cultural essence. The role of the female image in the life of society, cultural values, and the formation of social consciousness is highlighted, and the interpretation of the female image in different periods and literary and cultural environments is studied. Also, the spiritual, moral, and aesthetic aspects of the female image and its connection with gender relations in society are scientifically substantiated. The research reveals the importance of the female image not only as an artistic and aesthetic phenomenon, but also as an important socio-cultural phenomenon.

Keywords: female image, socio-cultural essence, gender, society, aesthetic interpretation, female figure, social consciousness.

About the author:

Khusanova Laylo Jumaboy qizi — Uzbekistan University of journalism and Mass Communications Master of Stage 2 layloxusanova040401@gmail.com

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Evaluating Gender Portrayal in Television // arXiv. – 2017.
2. Gallagher M. Gender Setting: New Agendas for Media Monitoring. – London, 2001.
3. Representation of Women in Contemporary Television // Communication Studies Review.
4. Televideniye va uning jamiyatdagi o‘rni. – Toshkent, 2019.
5. Xudoyberdiyeva Z.H. Genderga oid iboralar va ularning lingvistik xususiyatlari // Ilmiy jurnal. – 2024

